

ЗМІНИ Й ІННОВАЦІЇ У КАЛІГРАФІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ

Брянцева Ганна ¹ [0000-0002-9689-8497], Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет,
членкиня Спілки дизайнерів України, Україна
bganna@ukr.net

² кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України,
Україна
albrypaper@gmail.com

Анотація. Традиційна каліграфія охоплює історично сформовані системи письма, що використовувалися для створення цінних рукописів і текстів, зокрема західну, івритську, китайську, корейську, японську та арабську каліграфії. У середині кожної з них виділяються окремі стилі, які здобувають статус самостійних напрямків, наприклад, Італійський Курсив, Готичне письмо, Коперплейт та Спенсеріан у західній традиції. В Україні особливе місце займає динамічна каліграфія Українського Скоропису. У ХХІ столітті спостерігається зростання інтересу до опанування традиційної каліграфії, що проявляється у відкритті студій та шкіл, таких як «Тонка лінія» та «Арт і Я». Разом із тим сучасна практика каліграфії зазнає трансформації: від педантичного відтворення історичних форм до експресивної модерн-каліграфії, яка експериментує з інструментами, текстурами та композицією. Сучасний каліграф розглядає свої роботи як самостійний артдоробок та візуальний перформанс, де недосконалість лінії і текстури стає ключовим засобом художнього вираження. Тенденція сучасної каліграфії спрямована на поєднання традиційного письма з авторською візією та дизайном, що дозволяє створювати роботи, придатні як для арт-презентацій, так і для брендингу та креативних проєктів.

Ключові слова: традиційна каліграфія, сучасна каліграфія, модерн каліграфія, український скоропис, західна каліграфія, експресивна візуальна форма, художнє письмо.

Традиційна каліграфія, ще класична каліграфія включає в себе традиційні

символи, в яких історично літери були спеціально розроблені для створення цінних рукописів і текстів. Традиційна каліграфія представлена західною каліграфією, іврит каліграфією, китайською каліграфією, корейською та японською каліграфією, арабською каліграфією. Усередині кожної такої каліграфії можна виділити окремі напрямки, які набувають статусу самостійної каліграфії. Наприклад, усередині західної каліграфії розрізняють: Італійський Курсив (*Italic*) з концептуальним фокусом на чистоті форми; драматичне Готичне письмо (*Textura, Rotunda*); філігранний Коперплейт (*Copperplate*); пластичний Спенсеріан (*Spencerian*). Особливе місце посідає динамічна каліграфія Українського Скоропису.

У першій чверті XXI століття дослідники спостерігають чималий інтерес широкого загалу до різних видів каліграфії, зокрема науковці фіксують ширення кола і зростання кількості тих, хто не просто цікавиться тією чи іншою каліграфією, а свідомо знаходять час і систематично опановують каліграфію. Так, в Україні упродовж останніх двох десятиліть з'явилося чимало студій і шкіл з опанування традиційної західної каліграфії й каліграфії українського скоропису. Найбільш відомими, які, організовують як онлайн, так і оффлайн заняття з каліграфії, є студія каліграфії «Тонка лінія» Тетяни Марцис (<https://thinline.com.ua>) і школа навчання каліграфії «Арт і Я» Алли Калініченко (<https://www.artiya.school>). Зокрема, каліграфію українського скоропису презентують українські каліграфи і каліграфки Олексій Чекаль, Віталій Мітченко (Мітченко 2018), Євген Берд (Берд 2025), Вероніка Чебанік, Тетяна Марцис, Ольга Шпак (Шпак 2023), Віталіна і Вікторія Лопухіни.

Разом із тим аналіз сучасного запиту на навчання каліграфії засвідчує, що традиційна каліграфія у XXI столітті зазнає трансформації, переходячи від педантичної точності традиційної каліграфії з традиційними інструментами до експресивної візуальної драми сучасної каліграфії, ще модерн каліграфії (*Modern Calligraphy*) у якій хоча традиційні інструменти все ще практикуються, проте каліграфи все більше експериментують з альтернативними інструментами, такими як пензлі, маркери, лінери, брашпени, міні-браши (сайнпени), рулінгпени, а ще – з цифровими платформами.

Таким чином, традиційна каліграфія змінюється. По-перше, сучасники, які практикують каліграфію, вже не задовольняються роллю ретрансляторів історичної (який це стиль, якій історичній епосі належить) і функціональної складової каліграфії (прочитати, про що йдеться у каліграфічному написі). Натомість сучасні каліграфи розглядають свій каліграфічний роботи як самодостатній артдоробок, навіть більше – візуальний перформанс. Основна причина таких змін полягає у стратегічному переосмисленні каліграфами ролі літери. Каліграфи сміливо мало не руйнують непохитний до цього фундамент класичних правил заради унікальної візії. Каліграфи свідомо обирають інструменти, як-от рулінгпен, які привносить у дизайн-простір елемент людської руки та недосконалості. Проте парадоксальним чином недосконалість

експресивної каліграфії, як-от непередбачувані лінії, клякси, нерівномірний трекінг, рвучке письмо з розбризками, які неможливі для стандартного пера у традиційній каліграфії, перетворює літери, слова, речення і тексти у сучасній каліграфії на абстрактні символи чи візуальну інсталяцію.

Отже, каліграфи та каліграфки XXI століття прагнуть авторської візії та унікальності. Вони не просто копіюють історичні скрипти, а шукають зв'язків між архаїчним минулим та динамічним сучасним дизайном. Їхній концептуальний фокус зміщується на експеримент з текстурою, композицією та масштабом. Сучасний каліграф прагне, щоб його артдодобок мав глобальний імпакт, функціонуючи як у галереях, так і у сфері брендингу та айдентики, стаючи цінним ресурсом для точкового креативного прориву у дизайні.

Літературні джерела

1. Мітченко, В. (2007). *Естетика українського рукописного шрифту*. Грамота.
2. Мітченко, В. (2018). *Каліграфія. Взаємовпливи шрифтів*. Laurus.
3. Шпак, О. (2023). *Каліграфія: шлях до літери*. Вістка.
4. Gifty (2025). *Інтерв'ю з каліграфом Євгеном Бердом*. URL : https://gifty.in.ua/blog/read/intervyu-z-kaligrafom-vgenom-berdom?srsltid=AfmBOoqzzEm5FT-ByGXICbOFrIzQH0Rs5uQvxOpbUqbt_AzJLfLyLQt0